

TURIZM TERMINLARINING INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA IFODALANISHINING QIYOSIY TAHLILI

Qaraboeva Nargiza

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
Filologiya fakulteti, Xorijiy til va adabiyoti yo‘nalishi
Magistratura 2-kurs talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17627455>

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada ingliz va o‘zbek tillarida qo‘llaniladigan turizm terminlarining leksik-semantik xususiyatlari hamda ularning tarjimaviy muammolari yoritilgan. Muallif tomonidan ikki tildagi turizmga oid atamalarning qiyosiy tahlili amalga oshirilib, terminlarning kelib chiqishi, ma‘no o‘zgarishi va qo‘llanilish doirasi tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari ingliz tili terminlarining qisqaligi va standartligi, o‘zbek tilida esa milliy xususiyat va tavsifiy tarjimalar ustun ekanligini ko‘rsatadi. Maqolada turizm sohasidagi terminologiyani tarjima amaliyotida to‘g‘ri qo‘llash bo‘yicha xulosalar va tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: turizm terminlari, tarjima, qiyosiy tahlil, ingliz tili, o‘zbek tili, leksik semantika, terminologiya.

АННОТАЦИЯ: В данной статье освещаются лексико-семантические особенности туристических терминов, используемых в английском и узбекском языках, а также связанные с ними переводческие проблемы. Автором проведён сравнительный анализ терминов, касающихся сферы туризма в обоих языках, рассмотрены их происхождение, изменение значений и сферы употребления. Результаты исследования показывают, что туристические термины в английском языке отличаются краткостью и стандартизованностью, тогда как в узбекском языке преобладают национальная специфика и описательный перевод. В статье приведены выводы и рекомендации по правильному использованию туристической терминологии в переводческой практике.

Ключевые слова: туристические термины, перевод, сравнительный анализ, английский язык, узбекский язык, лексическая семантика, терминология.

ANNOTATION: This article highlights the lexical and semantic features of tourism-related terms used in English and Uzbek, as well as the translation challenges associated with them. The author conducts a comparative analysis of tourism terminology in both languages, examining the origin, semantic shifts, and usage scope of the terms. The findings of the study indicate that English tourism terms are generally concise and standardized, whereas Uzbek terms tend to reflect national characteristics and are more descriptive in translation. The article provides conclusions and recommendations for the proper use of tourism terminology in translation practice.

Keywords: tourism terms, translation, comparative analysis, English language, Uzbek language, lexical semantics, terminology.

KIRISH

Bugungi globallashuv jarayonida turizm nafaqat iqtisodiy rivojlanishning, balki madaniy aloqalarning ham muhim omili sifatida qaralmoqda. Turizm sohasi xalqaro hamkorlik, muloqot va madaniyatlararo integratsiyani ta‘minlovchi eng faol sohalardan biridir. Ayniqsa ingliz tili bugungi kunda xalqaro turizmning asosiy kommunikativ vositasi sifatida tan olingan. Shu bois ingliz tilidagi terminologiya butun dunyo turizm tizimida asosiy manba bo‘lib xizmat qiladi. Tilshunoslikda “termin” tushunchasi ilmiy-texnik, ijtimoiy yoki madaniy sohalarga oid aniq ma‘noli so‘z yoki birikma sifatida izohlanadi. Shu nuqtai nazardan, turizm terminlari ham o‘ziga xos semantik va lingvistik tuzilishga ega bo‘lib, ularning har birida soha mazmuni, xizmat ko‘rsatish jarayoni yoki madaniy tushunchalar mujassamdir. Turizm atamalari, asosan, ingliz tilidan boshqa tillarga, jumladan

o‘zbek tiliga ham faol tarzda o‘zlashtirilmoqda. Bunga sabab turizmning jadal rivojlanishi, xorijiy sayohatlar sonining ortishi va xizmat ko‘rsatish tarmoqlarining kengayishidir. O‘zbek tilida bu terminlarning aksariyati bevosita transliteratsiya yoki kalkalash yo‘li bilan kirib kelgan: tour operator-turoperator, travel agency-sayohat agentligi, booking system – band qilish tizimi, check-in – ro‘yxatdan o‘tish va hakoza [3].

Mazkur tadqiqot ingliz va o‘zbek tillaridagi turizm terminlarining qiyosiy tahliliga, ularning semantik o‘ziga xosliklariga, tarjima jarayonidagi muammolar va madaniy moslashuv masalalariga bag‘ishlangan. Turizm terminlari asosan ingliz tilidan kirib kelgani sababli ular xalqaro standartlar asosida shakllangan. Masalan, tour, guide, transfer, hotel, reception kabi atamalar deyarli barcha tillarda bir xil talaffuzda uchraydi. Bu holat ingliz tilining global lingua franca sifatidagi mavqeini mustahkamlaydi. O‘zbek tilida esa turizmga oid terminlar ikki yo‘l bilan shakllangan. Bevosita o‘zlashtirish yo‘li bilan: “turoperator”, “xostel”, “onlayn bron qilish” kabi. Tavsifiy tarjima orqali: “sayohat agentligi”, “esdalik do‘koni”, “barqaror turizm” kabi. Taniqli olim Buxarova ta’kidlashicha, o‘zbek tilida tavsifiy tarjima milliy madaniyat va tushunchalarning to‘liq ifodasini ta’minlaydi. Shu sababli turizm terminlari faqat so‘zma-so‘z emas, balki kontekstual tarzda tarjima qilinishi zarur.

Turizm terminlari, odatda, xizmat turi, yo‘nalish yoki tajriba turini bildiradi. Ingliz tilida bu terminlar qisqa va aniq bo‘lsa, o‘zbek tilida mazmun kengaytirilib beriladi. Masalan, eco-tourism atamasi o‘zbek tilida “ekoturizm” deb tarjima qilinadi, lekin bu atama aslida “tabiat resurslarini asrab, ekologik javobgarlik asosida amalga oshiriladigan turizm turi” ma’nosini anglatadi. Tarjima jarayonida turli usullar qo‘llaniladi: Transliteratsiya: “transfer”, “hostel”, “resort” talaffuzga moslashadi. Kalkalash: “smart tourism” “aqli turizm”, “sustainable tourism” “barqaror turizm”. Adaptatsiya: “souvenir shop”, “esdalik do‘koni”, “package tour”, “tur paket”. Newmarkning fikricha, terminlarni tarjima qilishda ma’noni to‘g‘ri uzatish bilan bir qatorda madaniy muvofiqlik ham muhim ahamiyatga ega. Shu sababli o‘zbek tilida “check-in” so‘zini “ro‘yxatdan o‘tish” deb tarjima qilish, uni milliy tildagi xizmat jarayoni bilan uyg‘unlashtiradi [6].

Turizm terminlari ko‘pincha murakkab so‘z yoki birikma shaklida bo‘ladi: tour guide, travel agency, booking confirmation. O‘zbek tilida bu birliklar ko‘p hollarda ikki yoki uch so‘zdan iborat bo‘lgan tavsifiy iboralar orqali ifodalanadi: sayohat agentligi, bron tasdiqlash xati. Bu esa o‘zbek tilining sintaktik imkoniyatlari kengligini ko‘rsatadi. Bundan tashqari, o‘zbek tilida terminlarning fonetik moslashuvi ham muhim. Masalan, *hostel* so‘zi “xostel”, *resort* esa “rezort” yoki “dam olish maskani” sifatida ishlatiladi. Bu holat leksik moslashuvning tabiiy jarayonini ko‘rsatadi. Madaniy va kontekstual jihatlar.

Turizm tilining eng nozik jihatlaridan biri - uning madaniy yuklamasidir. Har bir atama ma’lum bir xalqning madaniy qadriyatlariga bilan bog‘liq. Masalan, inglizcha heritage site so‘zi o‘zbek tilida “meros obyekt” deb tarjima qilinsa-da, bu so‘z xalqning tarixiy va ma’naviy boyligini anglatuvchi chuqur madaniy ma’noga ega.¹Baker qayd etganidek, madaniy farqlar tarjimada semantik siljishlarga sabab bo‘ladi. Shu bois tarjimon har bir atamaning fon ma’nosini to‘liq anglash va uni mos tilda ifodalash ko‘nikmasiga ega bo‘lishi kerak.

So‘nggi yillarda raqamli texnologiyalar turizm tilini sezilarli darajada o‘zgartirdi. Online booking, virtual tour, digital tourism kabi terminlar axborot texnologiyalarining turizm sohasiga kirib kelganini ko‘rsatadi. O‘zbek tilida bu atamalar “onlayn bron qilish”, “virtual sayohat”, “raqamli turizm” kabi shakllarda ifodalanmoqda. Shuningdek, barqaror turizm sustainable tourism va aqli

turizm smart tourism kabi atamalar ham ekologik va innovatsion yondashuvni ifodalaydi. Bu yangi terminlar o‘zbek tiliga ham muvaffaqiyatli integratsiyalashmoqda [2].

XULOSA

Yuqoridagi tahlillar shuni ko‘rsatadiki, turizm terminologiyasi ingliz va o‘zbek tillarida o‘ziga xos leksik, semantik va madaniy xususiyatlarga ega. Ingliz tilidagi terminlar qisqa, standart va xalqaro xarakterga ega bo‘lsa, o‘zbek tilida ular tavsifiy va milliy mazmunga ega shaklda ifodalanadi. Newmark aytganidek, tarjima jarayonida atamaning ma’nosini emas, balki uning kontekstual va madaniy yuklamasini ham hisobga olish lozim. Shu orqali tarjima jarayoni nafaqat lingvistik, balki madaniy almashinuv vositasiga aylanadi. Kelgusida turizm sohasida professional tarjimonlar tayyorlash, atamalarni yagona standart asosida tizimlashtirish va ularni ilmiy tadqiq etish muhim ahamiyat kasb etadi. [6] Bu nafaqat turizm sohasi rivojiga, balki o‘zbek tilining xalqaro miqyosda boyishiga ham xizmat qiladi. Bugungi globallashuv davrida turizm nafaqat iqtisodiyotning balki tilshunoslikning ham faol rivojlanayotgan yo‘nalishlaridan biriga aylandi. Turizm sohasi kengaygani sari unga oid yangi terminlar, iboralar va tushunchalar ham vujudga kelmoqda. Ayniqsa ingliz tili xalqaro muloqot tili sifatida turizm atamalarining shakllanishida asosiy manba vazifasini bajarmoqda [7]. Shu bois ingliz va o‘zbek tillaridagi turizm terminlarini qiyosiy o‘rganish ularning semantik, strukturaviy va madaniy xususiyatlarini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Tilshunos olimlarning ta’kidlashicha, har qanday termin tizimi jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish bosqichini aks ettiradi. Shu nuqtai nazardan, o‘zbek tilidagi turizm terminlari milliy mentalitet, tarixiy meros va madaniyatni o‘zida mujassam etgan bo‘lsa, ingliz tilidagi atamalar asosan xalqaro standartlarga tayangan holdashakllangan.

Mazkur maqolada ingliz va o‘zbek tillaridagi turizm terminlarining leksik-semantik xususiyatlari, ularning tarjimaviy muammolari, shuningdek, kalkalash va adaptatsiya jarayonlari tahlil qilinadi.

References:

1. Buharova M. Barqaror turizm va uning lingvistik xususiyatlari. Til va Adabiyot, 2022.
2. Islomov A. Aqlli turizm: Zamonaviy tendensiyalar. Jahon Tilshunosligi Jurnal, 2023.
3. Xojaqulov, N. Turizm leksikasi va uning tarjimasi. Toshkent, 2021.
4. Cambridge Dictionary of Tourism. Cambridge University Press, 2020.
5. Karimov U. English for Tourism Students. Tashkent, 2019.
6. Newmark P. A Textbook of Translation. - Prentice Hall, 1988.
7. Hatim B., & Mason I. Discourse and the Translator. Longman, 1990.
8. Göpferich S. Translation as a Process and a Product. Narr Verlag, 2009.
9. Baker M. In Other Words: A Coursebook on Translation. Routledge, 2018.
10. Catford J. C.A.Linguistic Theory of Translation. Oxford University Press, 1965.